

UMUMIY O'RTA TA'LIM TASHKILOTLARIDA INKLYUZIV TA'LIMNI TASHKIL ETISH MEXANIZMLARI

Xalieva M.M.

Ajiniyoz nomidagi NDPI mustaqil izlanuvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17493822>

Annotatsiya. Mazkur tezisda umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni tashkil etish mexanizmlarining mazmun-mohiyati, amaliy va metodik jihatlari tahlil etilgan. Inklyuziv ta'limning ijtimoiy, psixologik, tashkiliy va pedagogik asoslari, shuningdek, o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligi va o'quv muhitini moslashtirish omillari yoritilgan.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, maxsus ehtiyoj, pedagogik mexanizm, adaptatsiya, integratsiya, metodik yondashuv.

KIRISH

Bugungi globallashuv va inson huquqlariga asoslangan jamiyat qurilishi sharoitida har bir insonning ta'lim olish huquqi asosiy demokratik qadriyatlardan biriga aylandi. Shu nuqtayi nazardan, inklyuziv ta'lim tushunchasi — zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas qismi sifatida qaralmoqda. Inklyuziv ta'lim deganda, har qanday yoshdagi, jismoniy, aqliy yoki psixologik farqlarga ega bo'lgan bolalar uchun umumiy ta'lim muassasalarida birgalikda o'qish va rivojlanish imkoniyatini ta'minlaydigan pedagogik jarayon tushuniladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash va ularning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi qonuni, shuningdek, "Ta'lim to'g'risida"gi yangi tahrirdagi Qonunda inklyuziv ta'lim alohida ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. Bu esa ta'lim tizimining barcha bosqichlarida, ayniqsa, umumiy o'rta ta'lim muassasalarida maxsus ehtiyojli bolalar uchun moslashtirilgan o'quv jarayonini tashkil etish mexanizmlarini ishlab chiqishni taqozo etadi.

ASOSIY QISM

Inklyuziv ta'lim g'oyasi insonparvarlik, tenglik va ijtimoiy adolat tamoyillariga asoslanadi. Bu tizimda o'quvchi markazda turadi: uning ehtiyoji, qiziqishi va individual rivojlanish darajasi asosiy mezon sifatida qaraladi. Shu boisdan inklyuziv ta'limni tashkil etish mexanizmlari nafaqat maxsus pedagogik choralarni, balki butun maktab madaniyatini o'zgartirishni ham o'z ichiga oladi [1].

Inklyuziv ta'lim — bu ajratish emas, balki birlashtirish tizimi. U nogironligi bo'lgan bolalarni alohida muassasalarda emas, balki umumiy ta'lim maktablarida o'qitishni nazarda tutadi. Bunda pedagogik yondashuv "kamchilikni tuzatish"dan ko'ra "imkoniyat yaratish" tamoyiliga asoslanadi. Bu o'z navbatida, har bir bolaning o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishi uchun sharoit yaratish demakdir.

Umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni samarali yo'lga qo'yish bir necha o'zaro bog'liq tashkiliy, metodik, psixologik va ijtimoiy mexanizmlarni talab etadi.

a) Tashkiliy mexanizmlar. Maktab rahbariyati darajasida inklyuziv ta'lim siyosatini ishlab chiqish, inklyuziv ta'lim bo'yicha koordinatsion kengash tuzish, o'qituvchi va psixologlar o'rtasida hamkorlikni yo'lga qo'yish zarur. Har bir maktabda maxsus ehtiyojli o'quvchilar uchun "individual rivojlanish dasturi" ishlab chiqilishi lozim. Shuningdek, maktab binosi, kirish joylari, hojatxonalar, o'quv xonalari universal dizayn tamoyillariga moslashtirilgan bo'lishi kerak.

b) Metodik mexanizmlar. Ta'lim jarayonida individual o'quv rejaları, moslashtirilgan darsliklar, soddalashtirilgan baholash tizimi, ko'rgazmali va raqamli texnologiyalar asosida o'qitish muhim o'rin tutadi. Masalan, eshitishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilar uchun subtitrlı videomateriallar, ko'rishida nuqsoni bo'lganlar uchun audiomateriallar, harakat chekloviga ega bolalar uchun masofaviy o'qitish shakllari qo'llanilishi mumkin.

c) Psixologik va ijtimoiy mexanizmlar. Inklyuziv ta'limni muvaffaqiyatli tashkil etishda o'qituvchilarning psixologik tayyorgarligi hal qiluvchi ahamiyatga ega. O'qituvchi inklyuziv muhitda faqat bilim beruvchi emas, balki qo'llab-quvvatlovchi, yo'naltiruvchi va ijtimoiy motivator sifatida harakat qiladi. Shu bilan birga, sinfdagi sog'lom o'quvchilarda empatiya, mehr-shafqat va o'zaro yordam madaniyatini shakllantirish ham inklyuziv muhitning ajralmas qismidir.

Inklyuziv ta'lim mexanizmlarining muvaffaqiyati, avvalo, pedagog kadrlarning malakasiga bog'liq. Shu sababli, o'qituvchilarning inklyuziv kompetensiyalarini rivojlantirish — ya'ni har bir o'quvchining ehtiyojini aniqlay olish, o'qitish strategiyasini moslashtirish, kommunikativ to'siqlarni bartaraf etish kabi ko'nikmalarini shakllantirish zarur [3].

Bu borada Oliy ta'lim muassasalari va pedagogika institutlarida "Inklyuziv pedagogika" fanini majburiy kurs sifatida joriy etish, amaliyot jarayonida maxsus ehtiyojli bolalar bilan ishlashni o'rgatish muhim ahamiyat kasb etadi. Malaka oshirish kurslarida zamonaviy metodlar, jumladan, universal learning design (ULD), differensial yondashuv, ko'pkanalli ta'lim konsepsiyalari o'qituvchilar e'tiboriga havola qilinishi kerak.

Bugungi kunda inklyuziv ta'limni samarali amalga oshirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) muhim vosita sifatida qaraladi. Raqamli o'quv resurslari, masofaviy platformalar, interaktiv doskalar, nutqni sintetik tarzda o'qib beruvchi dasturlar maxsus ehtiyojli bolalarga teng ta'lim imkoniyatlarini yaratmoqda.

Masalan, nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun ovozli interfeyslar, eshitishida cheklovi bor o'quvchilar uchun vizual ko'rgazmali dasturlar, autizm spektridagi bolalar uchun interaktiv o'yinli o'quv tizimlari samarali natija bermogda. Shunday qilib, pedagogik innovatsiya inklyuziv ta'limning ajralmas elementi sifatida qaraladi.

XULOSA VA MUNOZARA

Umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni tashkil etish — bu oddiy ta'lim shaklini kengaytirish emas, balki butun ta'lim falsafasini insonparvarlik, teng imkoniyat va ijtimoiy adolat tamoyillari asosida qayta qurishdir. Bu jarayon o'qituvchining kasbiy yondashuvi, rahbariyatning tashkiliy qo'llab-quvvatlashi va jamiyatning ijtimoiy madaniyatiga tayanadi.

Inklyuziv ta'lim mexanizmlari kompleks xarakterga ega bo'lib, u o'quv muhitini moslashtirish, pedagogik metodlarni individuallashtirish, o'qituvchilarning kompetensiyasini oshirish va raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali amalga oshiriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Abdurahmonova, N. Inklyuziv ta'lim psixologiyasi. Toshkent, 2022.
2. Karimova, D. Maxsus pedagogika va inklyuziv ta'lim asoslari. TDIU nashriyoti, 2021.
3. Slee, R. The Irregular School: Exclusion, Schooling and Inclusive Education. Routledge, 2018.

4. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. Inklyuziv ta'limni rivojlantirish bo'yicha uslubiy tavsiyalar. Toshkent, 2023.

